

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНОК КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ

Г.А. Примова¹

Ташкентский Педиатрический медицинский институт¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14936834>

Аннотация. С развитием и совершенствованием медицинских технологий изучение дефектов стенки сосудов на гистологическом уровне приобрело ряд важных особенностей, которые делают этот процесс более точным и информативным. Воспалительные процессы влияют на микроциркуляцию, проницаемость сосудов и образование новых кровеносных сосудов. Статистика показывает, что хронические воспалительные процессы, такие как артрит, воспалительные заболевания кишечника и других органов, оказывают значительное влияние на сосудистую систему.

Ключевые слова: морфология, гистологическое исследование, воспаление, микроциркуляция, сосудистая система, эндотелий.

Annotatsiya. Tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi va takomillashuvi qon tomir devorlari nuqsonlarini gistologik darajada o'rganish, hamda bu jarayon haqida yanada aniqroq va ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish imkonini beradi. Yallig'lanish jarayonlari mikrotsirkulyatsiyaga, aynan qon tomirlar devorlarining o'tkazuvchanligiga va yangi qon tomirlar hosil bo'lishiga ta'sir etadi. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali yallig'lanish jarayonlari bilan kechuvchi artrit, ichak va boshqa organlar yallig'lanish kasalliklari qon tomir tizimiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlari: morfologiya, gistologik tekshiruvlar, yallig'lanish, mikrotsirkulyatsiya, qon tomir tizimi, endoteliy.

Abstract. With the development and improvement of medical technologies, the study of vascular wall defects at the histological level has acquired a number of important features that make this process more accurate and informative. Inflammatory processes affect microcirculation, vascular permeability and the formation of new blood vessels. Statistics show that chronic inflammatory conditions such as arthritis, inflammatory bowel disease and other organ diseases have a significant impact on the vascular system.

Keywords: morphology, histological examination, inflammation, microcirculation, vascular system, endothelium.

Актуальность. Важность темы сосудистых гистологических изменений при воспалительных заболеваниях связана с тем, что сосудистая реакция играет важную роль в этиологии многих заболеваний. Воспаление влияет на микроциркуляцию, проницаемость сосудов и образование новых кровеносных сосудов [1,2].

Статистика показывает, что хронические воспалительные заболевания, такие как артрит, воспалительные заболевания кишечника и инфекции, оказывают значительное влияние на сосудистую систему. Например, сообщается, что у 40 % пациентов с ревматоидным артритом наблюдаются сосудистые осложнения, связанные с воспалением.

Понимание гистологических изменений может помочь в разработке новых методов лечения и профилактики сосудистых заболеваний [1,2,3,4].

Цель исследования: Изучение морфологического изменения стенок сосудов при воспалительных заболеваниях на гистологическом уровне.

Материалы и методы исследования: Согласно литературным данным, кровеносные сосуды состоят из нескольких слоев и подвержены механическим, физическим, биохимическим воздействиям. С развитием и совершенствованием медицинских технологий изучение дефектов стенки сосудов на гистологическом уровне приобрело ряд важных особенностей, которые делают этот процесс более точным и информативным.

Основные аспекты:

1. Иммуноцитохимия и иммунофлуоресценция, которые позволяют точно определить точное расположение и количество клеток и белков, участвующих в воспалительном процессе. Эти методы помогают выявить маркеры активации эндотелия, воспалительные клетки (например, макрофаги, лимфоциты), а также изменения в составе матрикса сосудов. Конфокальная и мультифотонная микроскопия дают возможность получать высококачественные изображения в реальном времени, что позволяет изучать тонкие структуры сосудистой стенки на субклеточном уровне [5,6,9].

2. Генетические и молекулярные методы анализа: сочетание гистологических методов с молекулярной биологией (например, гибридизация *in situ*, ПЦР, секвенирование) позволяет изучить экспрессию генов, ответственных за воспаление, апоптоз и ангиогенез в стенке сосудов. Это важно для понимания молекулярных механизмов, например, выявление маркеров апоптоза в эндотелии позволяет оценить степень повреждения сосудов на ранних стадиях воспалительных заболеваний [7,8].

3. Нанотехнологии и анализ структуры на наноуровне. Современные методы нанотехнологий, такие как атомно-силовая микроскопия (AFM), позволяют исследовать механические свойства стенок сосудов на нанометровом уровне. Это важно для изучения изменений эластичности и механической устойчивости сосудов при воспалительных процессах.

4. Трехмерное моделирование и биоинженерия: использование 3D-гистологических технологий и биоинженерных моделей сосудов позволяет реконструировать сосудистую сеть *in vitro* и наблюдать процессы воспаления и заживления в динамике. Это даёт возможность моделировать патологии сосудов и разрабатывать новые терапевтические подходы.

5. Цифровая патология и искусственный интеллект (ИИ). Важную роль играет внедрение цифровой патологии: автоматизированное сканирование гистологических препаратов с последующей цифровой обработкой. Это позволяет использовать ИИ для более точного и быстрого анализа изменений в стенках сосудов, таких как утолщение, разрывы или воспаление [7,8].

6. Исследование микробиома и эндотоксинов: микробиом может влиять на воспаление сосудов, и этот аспект можно изучать на уровне гистологии. Например, исследование сосудов в контексте взаимодействия с бактериальными эндотоксинами (такими как липополисахариды) помогает лучше понять механизмы воспаления и тромбоза.

Результаты и их обсуждение. При воспалительных заболеваниях гистологические изменения стенок сосудов проявляются на разных уровнях и зависят от типа и стадии

воспалительного процесса. Рассматривая на основе литературных источников, выделяется несколько проявлений: эндотелиальные повреждения, инфильтрация лейкоцитами, отеки, деструкция сосудистой стенки, неоваскуляризация.

1. Эндотелиальные повреждения:

Приводит к повышенной проницаемости сосудистой стенки, что способствует выходу плазмы и клеток крови в окружающие ткани. Поврежденный эндотелий выделяет провоспалительные медиаторы (например, цитокины), которые усиливают воспалительную реакцию.

2. Инфильтрация лейкоцитами:

При воспалении сосудистая стенка инфильтрируется лейкоцитами (нейтрофилами, лимфоцитами, макрофагами), которые мигрируют из кровотока в ткань через эндотелий. Возникает в результате активации адгезивных молекул на поверхности эндотелиальных клеток.

3. Отек и увеличение проницаемости:

Повышенная проницаемость сосудов ведет к отеку ткани и накоплению воспалительного экссудата. Сопровождается увеличением содержания жидкости и белков в межклеточном пространстве.

4. Деструкция сосудистой стенки:

Разрушаются структуры сосудистой стенки с утратой эластических волокон и коллагена. Это часто сопровождается фиброзом стенки сосуда. Возникают участки некроза и тромбозов, что усугубляет сосудистые нарушения.

5. Неоваскуляризация:

В ответ на хроническое воспаление может наблюдаться новообразование сосудов (ангиогенез) с целью улучшения кровоснабжения поврежденных тканей.

6. Фиброз:

В исходе хронического воспаления стенка сосуда подвергается фиброзу, что приводит к утолщению и снижению эластичности сосудистой стенки, иногда с развитием стеноза или окклюзии сосудов.

Примеры заболеваний, при которых наблюдаются такие изменения: Васкулиты (например, гранулематоз с полиангиитом, узелковый периартериит) – воспаление сосудистой стенки с инфильтрацией иммунных клеток и повреждением сосудов; Атеросклероз – хроническое воспаление, сопровождающееся образованием атеросклеротических бляшек и ремоделированием стенки сосудов; Системные аутоиммунные заболевания (например, системная красная волчанка) – воспалительные процессы могут затрагивать сосуды, приводя к васкулитам и структурным изменениям их стенок.

Вывод. Повышенная проницаемость, активация эндотелия и ангиогенез играют важную роль в этиологии различных заболеваний. Гистологические исследования сосудов могут способствовать лучшему пониманию механизмов воспаления и разработке эффективных методов лечения. Учитывая высокую распространенность хронических воспалительных заболеваний и их сосудистых осложнений, дальнейшие исследования в этой области имеют клиническое значение и могут улучшить прогноз пациентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асатиллаев А.А., Примова Г.А. Динамика морфологических изменений сосудов конечностей при экспериментальном диабете // Материалы 44 научно- практической конференции посвящённая “Соғлом она ва бола йили” г. Тошкент – 2016. – С. 48-49
2. Абзалова Ш. Р. Взаимообусловленность морфологических изменений в печени и ишемического поражения головного мозга (эксперимент) // Молодой ученый. – 2016. – №. 11. – С. 1135-1137.
3. Ахмедов А.Г. и др. **ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ //«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТИББИЙ ТАЪЛИМНИНГ ЗАМОНАВИЙ ГОЛАТИ.** – С. 21.
4. Каххаров З.А., Хусанова Э. С., Примова Г. А. **СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС** //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2015. – №. 2. – С. 17-19.
5. Каххаров З.А. и др. **ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ КРЫС** //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 14-16.
6. Острожинский Я.А., Брагина З.Н.**КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫХ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ «Инновации в медицине и фармации – 2021»** Электронный ресурс https://rep.bsmu.by/bitstream/handle/BSMU/36503/603_607.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7. Примова Г.А., Расулов Х.А. **PECULIARITIES OF POSTNATAL DEVELOPMENT OF TUBULAR BONES WITH THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS** //Новый день в медицине. – 2019. – №. 2. – С. 358-361.
8. Миршарапов У. М., Примова Г. А., Эшонкулова Б. Д. **ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОСУДОВ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДИАБЕТА И В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА** //Морфология. – 2014. – Т. 145. – №. 3. – С. 129-129а.
9. Расулов Х.А., Рузиева Б.О. **КАНДЛИ ДИАБЕТДА МИКРОАНГИОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ: ВЕНАЛАР ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР** //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 31. – С. 136-139.